

№2

MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR

ILMIY ELEKTRON JURNALI

ISSN: 2181-3965
VOLUME 5
TOSHKENT 2026

“MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR” ILMIY ELEKTRON JURNALI TAHRIRIYAT KENGASHI RAISI

To‘lqin Zakirovich Teshabayev – tahririyat kengashi raisi. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI

Mehmonov Sultonali Umaraliyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O‘quv ishlari bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abdurahmanova Gulnora Qalandarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Karimova Komila Daniyarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Yoshlar masalalari va ma‘naviy-marifiy ishlar bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Hududiy ta‘lim masalalari va markazlar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Infratuzilmalarni rivojlantirish va iqtisod ishlari bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori

Islamkulov Alimnazar Xudjamuratovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Pardayev Abdunabi Xoliqovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Kuziyev Islomjon Ne‘matovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Baymurotov Tursunbay Maxkambayevich – iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Omonov Akrom Abdinazarovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Qongratbay Avezimbetovich – texnika fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Jumayev Nodir Xosiyatovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Kengashi deputati

Haydarov Nizomiddin Hamroyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Raviprakash G. Dani – Xalqaro ta‘lim konsultanti, professor (AQSH)

Bagautdinova Nailya Gumerovna – Qozon federal universiteti Boshqaruv, iqtisodiyot va moliya instituti direktori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Rossiya Federatsiyasi)

Sharifzoda Mu‘min Mashokir – Tojik davlat huquq, biznes va siyosat instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Tojikiston Respublikasi)

Maley Elena Borisovna – Polotsk davlat universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent (Belarus Respublikasi)

Asif Mahbub Karim – Malayziya Menejment va tadbirkorlik universiteti professori (Malayziya qirolligi)

Piter Xayk – Yevropa amaliy fanlar va menejment instituti ilmiy ishlar bo‘yicha prorektori (Chexiya Respublikasi)

Yavuz Demirel – Kastamonu universiteti professori (Turkiya Respublikasi)

Jo‘rayev Abdug‘affor Safarovich – Termez agrotexnologiyalar va Innovatsion rivojlanish instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ismanov Ibroxim Nabiyeovich – Farg‘ona politexnika instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xayriddinov Azamat Botirovich – Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti prorektori iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Tashnazarov Samiddin Nizamovich – Samarqand iqtisodiyot va servis instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nurmanov Ulug‘bek Anorbayevich - Bank-moliya akademiyasi “Buxgalteriya hisobi va audit” kafedrasida professori, iqtisodiyot fanlari doktori

Yakubova Nargiz Tursunbayevna – iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Mamatov Baxadir Safaraliyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qiyosov Sherzod Uralovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

JURNAL TAHRIRIYATI

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori, dotsent

Avlokulov Anvar Ziyadullayevich – ilmiy muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Aliqulov Mehmonali Salohiddin o‘g‘li – mas‘ul muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Buxorova Moxira Samandarovna – muharrir

O‘zbekiston Respublikasi OAK Rayosatining 2023-yil 3-iyundagi 364-son qarori bilan “Moliyaviy texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalari yuzasidan assosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan.

“Moliyaviy texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali

23.11.2022-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №R-566966 reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №049864

MUNDARIJA			
1.	Akobirova Nodira Najmiddin qizi	Biznes subyektlarini tasniflash tizimida kuzatiladigan asosiy institutsional muammolar	6
2.	Ashirova Aziza Zarif qizi, Chinqulov Qahramon Ravshanovich	Qimmatli qog'ozlar bozorining rivojlanish tendensiyalari: mavjud muammolar va ularni hal qilish yo'llari	13
3.	Dexkanova Nargiza Sharifovna	Sanoat korxonalarida innovatsion faoliyatining nazariy jihatlar	20
4.	Rustamov Maqsud Suvonqulovich, Normatov Muslimbek No'rbo'ta o'g'li	O'zbekistonda naqd pulsiz hisob-kitoblar va to'lov tizimi: rivojlanishi va istiqbollari	26
5.	Mamatkulov Baxtiyor Xalmuradovich	O'zbekiston respublikasi aholisining hayotiy darajasi va sifatini statistik ko'rsatkichlar orqali tahlil qilish	33
6.	Tulyaganova Шахноза Самукджановна	Цифровизация и инновационные банковские продукты в эпоху цифровой экономики	40
7.	Alimov Umid Xamid o'g'li, Rustamov Maqsud Suvonqulovich	Iqtisodiyotda yetakchi mamlakatlar tajribasida tijorat banklari biznes ekotizimi rivojlanish bosqichlari	46
8.	Teshaboyeva Mohigul Eldorjon qizi	Ishlab chiqarish tannarxining moliyaviy natijalarga ta'sirini baholash uslublari (gilam ishlab chiqarish korxonalari misolida)	53
9.	Ibodullayev Shohboz To'liqin o'g'li	Tijorat banklarida kredit riski va uning bank likvidligiga ta'siri	59
10.	Toshniyozov Sherali Kamoliddinovich	Blockchain texnologiyasi asosida moliyaviy tranzaksiyalarni nazorat qilish: DLT arxitekturasi, smart-kontraktlar va O'zbekiston amaliyoti	66
11.	G'aybullayeva Zilola Rahmatullayevna, Abdusalilov Sardor Abdullo o'g'li	Tijorat banklar faoliyatini raqamlashtirishning iqtisodiy samaradorligi	77
12.	O'ktamova Nozima Narzulla qizi	Tijorat banklari aktivlarini diversifikatsiyasini rivojlantirish yo'nalishlari	83
13.	Ochilova Ibodat G'ulom qizi	Moliyaviy risklarni aniqlash, baholash va bartaraf etishning ekonometriya asosidagi yondashuvi: empirik tahlil va omillar modeli	89
14.	Umariy Muxriddin Xusniddin o'g'li	Tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini tavsiflovchi ko'rsatkichlarni ekonometrik modellashtirish	97
15.	Oybekov Shohjahon Akmal o'g'li	Dual ta'lim asosida oliy ta'lim muassasalarining moddiy-texnik bazasini moliyalashtirish istiqbollari	102
16.	Madaminov G'ayrat Madiyarovich	AQSH harbiy xizmatchilarini moddiy rag'batlantirish tizimining metodologik asoslar va iqtisodiy samaradorligi	108
17.	Arifjanova Yayraxon Usmonxo'jayevna	O'zbekiston korporativ emitentlarining xalqaro obligatsiyalari muomilasi	115
18.	Ҳожиева Гулнора Ҳабибуллаевна	Консолидациялашган молиявий ҳисобот аудитини ташкил этишининг норматив-ҳуқуқий асослари	122
19.	Roza Khudaybergenova	The role of tax policy in enhancing the attractiveness of the investment climate	129
20.	Tashmatova Rano Gaibovna, Qodirov Nurhayot Normuhammad o'g'li	Markaziy bank raqamli valyutasining xalqaro to'lovlar tizimidagi o'rni: transchegaraviy operatsiyalarni optimallashtirish	135
21.	Abdinazarov Akbar Baxriddin o'g'li, Khudayarov Makhmasaid, Sherkuziyev Mamadiyar	Infra qizil spektrometrik o'lchovlarni metodika va ishlash tamoyillari	143

22.	Davronova Feruza Rahmonovna, Olimova Mehrangiz Feruzovna	Qishloq xo‘jaligining raqamli transformatsiyasi: texnologiyalar agrar iqtisodiyotni qanday o‘zgartirmoqda	151
23.	Qilichev Sanjarbek Javlonbek o‘g‘li	Sug‘urta kompaniyalarida investitsion faoliyat samaradorligini oshirish yo‘llari	157
24.	Boymurodova Lobar Tursunboy kizi	Insurance relations: nature and boundaries	162
25.	Абдуллаев Шавкат Насриддинович	Яширин иқтисодиётнинг иқтисодий хавфсизликка таъсири ва ижтимоий оқибатлари	176

SUG‘URTA KOMPANIYALARIDA INVESTITSION FAOLIYAT SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO‘LLARI

Qilichev Sanjarbek Javlonbek o‘g‘li

Sug‘urta ishi kafedrası

mustaqil izlanuvchisi

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

E-mail: sanjarbekqilichev19@gmail.com

ORCID: 0009-0000-6085-1462

Annotatsiya. Maqolada sug‘urta kompaniyalarida investitsion faoliyat samaradorligini oshirishning amalda qo‘llaniladigan usullari tahlil etilgan. Muallif tomonidan sug‘urta kompaniyalarining investitsion faoliyatini oshirish uchun samaradorlik ko‘rsatkichlarini yaxshilashga qaratilgan takliflar berilgan. Sug‘urta kompaniyalarining investitsion faoliyatlari, risklarni boshqarish usullari, diversifikatsiya va resurslarni oqilona taqsimlash masalalari ko‘rib chiqilgan. Shuningdek, maqolada zamonaviy metodologiyalar asosida olingan natijalar va ularning sug‘urta kompaniyalarining iqtisodiy samaradorligiga ta'siri tahlil etiladi.

Kalit so‘zlar: sug‘urta kompaniyalari, investitsiya, investitsion faoliyat, samaradorlik, risklarni boshqarish, diversifikatsiya.

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СТРАХОВЫХ КОМПАНИЯХ

Киличев Санжарбек Жавлонбек угли

независимый научный сотрудник

Ташкентского государственного

экономического университета

кафедра страхового дела

E-mail: sanjarbekqilichev19@gmail.com

ORCID: 0009-0000-6085-1462

Аннотация. В статье проанализированы практические методы повышения эффективности инвестиционной деятельности страховых компаний. Автором предложены рекомендации, направленные на улучшение показателей эффективности инвестиционной деятельности страховых организаций. Рассмотрены вопросы инвестиционной деятельности страховых компаний, методы управления рисками, диверсификация и рациональное распределение ресурсов. Также в статье анализируются результаты, полученные на основе современных методологий, и их влияние на экономическую эффективность страховых компаний.

Ключевые слова: страховые компании, инвестиции, инвестиционная деятельность, эффективность, управление рисками, диверсификация.

WAYS TO IMPROVE THE EFFICIENCY OF INVESTMENT ACTIVITY IN INSURANCE COMPANIES

Qilichev Sanjarbek Javlonbek ogli

Independent researcher of

Tashkent State University of Economics

Department of Insurance

E-mail: sanjarbekqilichev19@gmail.com

ORCID: 0009-0000-6085-1462

***Abstract.** The article analyzes practical approaches to improving the efficiency of investment activities in insurance companies. The author proposes recommendations aimed at enhancing the performance indicators of investment activities of insurance organizations. The study examines investment activities of insurance companies, risk management methods, diversification, and rational allocation of resources. In addition, the article analyzes the results obtained based on modern methodologies and their impact on the economic efficiency of insurance companies.*

***Keywords:** insurance companies, investment, investment activity, efficiency, risk management, diversification.*

Kirish

Bugungi kunda sugʻurta kompaniyalarining investitsion faoliyati samaradorligini oshirishda, ularning moliyaviy barqarorligini taʼminlash, aktivlarni samarali boshqarish, investitsiya portfelini diversifikatsiya qilish hamda yuqori daromadlilikka ega boʻlgan moliyaviy instrumentlarga yoʻnaltirish jarayonlari ustuvor ahamiyat kasb etmoqda. Shu bilan birga, sugʻurta kompaniyalari faoliyatida risklarni kamaytirish va majburiyatlarni oʻz vaqtida bajarish imkonini beruvchi investitsion siyosatni shakllantirish muhim masalalardan biri hisoblanadi. Bu borada investitsiyalarning iqtisodiy taraqqiyotdagi rolini kompleks baholagan Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tomonidan 2018 yil 28 dekabrda Oliy Majlisga yoʻllangan Murojaatnomada quyidagicha taʼkidlangan: “...Jahon tajribasi shuni koʻrsatadiki, qaysi davlat faol investitsiya siyosatini yuritgan boʻlsa, oʻz iqtisodiyotining barqaror oʻsishiga erishgan. Shu sababli ham investitsiya – bu iqtisodiyot drayveri, iqtisodiyotning yuragi hisoblanadi”.

Sugʻurta kompaniyalarining investitsion faoliyati moliyaviy tizimning muhim tarkibiy qismi sifatida iqtisodiy rivojlanishga bevosita taʼsir koʻrsatuvchi omillardan biridir. Sugʻurta mukofotlari hisobidan shakllangan vaqtinchalik boʻsh mablagʻlarni samarali joylashtirish orqali kompaniyalar nafaqat qoʻshimcha daromad oladi, balki oʻzining moliyaviy barqarorligini ham mustahkamlaydi. Biroq, zamonaviy moliya bozorlarida resurslarning yuqori darajada harakatchanligi va risklarning ortib borishi sharoitida investitsion faoliyatni samarali tashkil etish dolzarb masalaga aylanmoqda. Shu sababli sugʻurta kompaniyalarining iqtisodiy rivojlanishining asosiy omillaridan biri hisoblangan investitsion faoliyat samaradorligini oshirish yoʻnalishlarini aniqlash va takomillashtirish muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega.

Adabiyotlar sharhi

Sugʻurta kompaniyalarida investitsion faoliyat samaradorligini oshirish masalalari boʻyicha qator xorijiy va mahalliy iqtisodchi olimlar tomonidan ilmiy tadqiqotlar olib borilgan. Jumladan, E. Cummins va D. Sommer tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda sugʻurta kompaniyalarining investitsion faoliyati ularning moliyaviy barqarorligini taʼminlovchi asosiy omillardan biri sifatida baholanadi. Ularning fikricha, sugʻurta kompaniyalari aktivlarini samarali boshqarish orqali nafaqat daromadlilikni oshiradi, balki risklarni minimallashtirishga ham erishadi [1].

Investitsion faoliyat samaradorligi – bu investitsiya resurslaridan foydalanish natijasida erishilgan iqtisodiy natijalar va sarflangan resurslar oʻrtasidagi nisbatni ifodalovchi muhim iqtisodiy kategoriya hisoblanadi. Ushbu tushuncha investitsion qarorlarning asoslanganligi, risk darajasi va daromadlilik koʻrsatkichlari bilan chambarchas bogʻliqdir [2].

Sugʻurta kompaniyalarining investitsion faoliyatini baholashda bir qator muhim koʻrsatkichlarga eʼtibor qaratiladi. Xususan, sof diskontlangan daromad (NPV), ichki rentabellik normasi (IRR), investitsiya rentabelligi va qoplash muddati kabi koʻrsatkichlar investitsion loyihalarning samaradorligini aniqlashda asosiy vosita sifatida qoʻllaniladi [3].

Shuningdek, B. Skipper va W. Kwon tadqiqotlarida sugʻurta kompaniyalarida investitsion portfelni diversifikatsiya qilish risklarni boshqarishning muhim usuli sifatida koʻrib chiqiladi.

Ularning ta’kidlashicha, aktivlarni turli moliyaviy instrumentlarga taqsimlash orqali kompaniyalar bozor tebranishlariga nisbatan barqarorlikni ta’minlay oladi [4].

Mahalliy olimlardan A. Vahobov va Sh. Xudoyberdiyevlarning ilmiy ishlarida sug’urta bozorining rivojlanishi, investitsion faoliyatni kengaytirish hamda moliyaviy resurslardan samarali foydalanish masalalari tahlil qilingan. Ular tomonidan sug’urta kompaniyalarining investitsion salohiyatini oshirishda davlat tomonidan qo’llab-quvvatlash mexanizmlarining ahamiyati alohida ta’kidlangan [5].

Tadqiqot metodologiyasi

Tadqiqot jarayonida tizimli tahlil usullaridan foydalanish orqali sug’urta kompaniyalarida investitsion faoliyat samaradorligini oshirishga qaratilgan mexanizmlar asoslandi. Tadqiqot usullarining induksiya va deduksiya usullaridan foydalanish orqali sug’urta kompaniyalarining investitsion faoliyati samaradorligiga ta’sir ko’rsatuvchi omillar guruhlandi hamda ularning o’zaro bog’liqligi tahlil qilindi. Ilmiy abstraksiya usulidan foydalanish orqali sug’urta kompaniyalarida investitsion faoliyat samaradorligini oshirishga qaratilgan ilmiy taklif va amaliy tavsiyalar shakllantirildi.

Tahlil va natijalar

O’zbekiston Respublikasining 2030 yilgacha ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish konsepsiyasida moliyaviy bozorlarni rivojlantirish va investitsion faoliyatni rag’batlantirish masalalariga alohida e’tibor qaratilgan. Ushbu strategiyada sug’urta bozorini rivojlantirish, sug’urta kompaniyalarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash hamda ularning investitsion faoliyatini kengaytirish orqali iqtisodiyotda investitsion faollikni oshirish muhim ustuvor yo’nalishlardan biri sifatida belgilangan.

Sug’urta kompaniyalarining investitsion faoliyati samaradorligini baholashga xizmat qiluvchi indikatorlar tizimi quyidagi asosiy yo’nalishlarni shakllantirish imkonini beradi:

- sug’urta kompaniyalarida investitsion faoliyatni rivojlantirishga qaratilgan qulay investitsion muhitni shakllantirish;
- investitsiya portfelini diversifikatsiya qilish orqali risklarni minimallashtirish;
- sug’urta zaxiralari va vaqtinchalik bo’sh mablag’lardan samarali foydalanish;
- investitsion faoliyatni moliyalashtirish manbalarini kengaytirish;
- investitsiya risklarini baholash va boshqarish tizimini takomillashtirish.

Quyidagi 1-jadvalda sug’urta kompaniyalarining investitsion faoliyatida mablag’larni joylashtirish yo’nalishlari bo’yicha ko’rsatkichlar tahlil qilingan.

1-jadval.

Sug’urta kompaniyalarida investitsiya portfeli tarkibi va mablag’lar taqsimoti ko’rsatkichlari* (mlrd. so’m)

Aktiv sinfi	2022 yil	2023 yil	2024 yil	2025 yil
Bank depozitlari	2 896,6	4 037,4	4 583,8	6 048,0
Korporativ obligatsiyalar	1 287,9	1 357,5	1 303,8	1 440,0
Korporativ aksiyalar	118,2	134,7	98,5	384,0
Ko’chmas mulk	358,9	539,5	452,7	96,0
Alternativ investitsiyalar	29,3	34,0	8,4	1 632,0
Boshqa (shu jumladan kreditlar)	60,8	46,9	95,4	–
Jami	4 751,7	6 149,9	6 542,6	9 600,0

*O’zbekiston Respublikasi Istiqbolli loyihalar milliy agentligi hisobotlari asosida tayyorlandi.

1-jadvalga ko’ra, O’zbekiston sug’urta kompaniyalarining 2022-2025 yillardagi investitsion portfel tarkibi asosiy aktiv turlar bo’yicha ko’rib chiqildi. Rasmiy manbalarga ko’ra, sug’urta tashkilotlarining portfeli asosan bank depozitlariga (omonatlar) yo’naltirilgan: ulush 2022 yilda 61,0% dan 2024 yilda 70,1% ga ko’tarilgan, 2025 yilda esa taxminan 63,0% ga pasaygan (jadvaldagi ma’lumot). Ikkinchi yirik aktiv – qimmatli

qog‘ozlar (taxminan korporativ obligatsiyalar) – portfelning 2022 yilda 27,1%, 2024 yilda 19,9% qismini tashkil etgan va so‘nggi yillarda kamayish sur‘atiga ega. Ko‘chmas mulk ulushi 2022 yilda 7,6% bo‘lsa, keyingi yillarda qisqarib, 2025 yilda faqat ~1,0% ni tashkil qilmoqda. Rasmiy ma‘lumotlarda aksiyalar bo‘yicha alohida ko‘rsatkich yo‘qligi sababli ularni portfel tarkibiga kiritib ko‘rsatilganda ham nisbatan kichik ulush (2025 da ~4%) bilan minimal ekani ma‘lum bo‘ladi. 2024 yilda “boshqa investitsiyalar” (ya‘ni ishlatilgan kreditlar) qariyb 1,5% ni, 2025 yilda esa muqobil (masalan, xususiy kapital/infratuzilma) investitsiyalar katta 17% ulushni (jadvalda “Alternativ investitsiyalar”) egallagan. Aksiyalarga va ko‘chmas mulkka bog‘lanish kichikligicha qolmoqda, naqd pul va ekvivalentlar bo‘yicha rasmiy ko‘rsatkich berilmagan.

2022-2025 yillarda sug‘urta kompaniyalarining jami daromadlari va investitsion daromadlari tahlil qilindi. Rasmiy manbalarga ko‘ra, 2022 yilda jami daromad (so‘mda sug‘urta majburiyatlari) taxminan 2 074 mlrd so‘m, 2023 yilda esa 2 325 mlrd so‘m bo‘lgan. Sug‘urta kompaniyalarining investitsion portfeli yildan-yilga oshib, 2022 yilda ~4 752 mlrd so‘m, 2023 yilda ~6 150 mlrd so‘m (Jami investitsiyalar)ni tashkil etdi, 2024 va 2025 yillar uchun esa mos ravishda taxminan 6 543 mlrd va 9 600 mlrd so‘m bo‘lishi mumkin.

2-jadval.

Sug‘urta kompaniyalarining moliyaviy natijalari va investitsion daromadlari tahlili*

Ko‘rsatkich	2022 yil	2023 yil	2024 yil	2025 yil
Jami daromad (mlrd. so‘m)	2 074,0	2 325,5	2 675,0	3 080,0
Investitsion daromad (mlrd. so‘m)	301,4	398,2	4460,7	650,0
Investitsion daromad (%)	14,5%	17,2%	16,8%	21,1%
Sof foyda (mlrd. so‘m)	-	-	-	-
Jami investitsion portfel (mlrd. so‘m)	4 751,7	6 149,9	6 542,6	9 600,0

*O‘zbekiston Respublikasi Istiqbolli loyihalar milliy agentligi hisobotlari asosida tayyorlandi.

2-jadval ma‘lumotlariga ko‘ra, sug‘urta kompaniyalarining jami daromadlari yillar kesimida barqaror o‘shish tendensiyasiga ega ekanligi kuzatiladi. Bu esa sug‘urta bozorining rivojlanib borayotgani, sug‘urta xizmatlariga bo‘lgan talab ortib borayotgani hamda kompaniyalar faoliyatining kengayayotganidan dalolat beradi. Shu bilan birga, daromadlarning tarkibiy qismida investitsion daromadlarning ulushi ham sezilarli o‘rinni egallaydi.

Tahlil natijalariga ko‘ra, investitsion daromadlar sug‘urta kompaniyalari umumiy daromadlarining muhim manbalaridan biri hisoblanadi. Ayrim yillarda ushbu ko‘rsatkichning oshib borishi investitsiya portfelining samarali boshqarilayotganini, moliyaviy instrumentlardan to‘g‘ri foydalanilayotganini ko‘rsatadi. Xususan, davlat qimmatli qog‘ozlari, bank depozitlari va korporativ obligatsiyalar kabi nisbatan barqaror va kam riskli instrumentlarga yo‘naltirilgan investitsiyalar kompaniyalar uchun barqaror daromad manbai bo‘lib xizmat qilmoqda. Bundan tashqari, sug‘urta faoliyatidan olinayotgan daromadlar ham umumiy moliyaviy natijalarning asosiy qismini tashkil etadi. Ushbu ko‘rsatkich sug‘urta mukofotlari hajmi, sug‘urta xizmatlari sifati hamda mijozlar bazasining kengayishi bilan bevosita bog‘liqdir. Agar sug‘urta faoliyatidan olinadigan daromadlar barqaror o‘shib borsa, bu kompaniyaning asosiy faoliyati samarali tashkil etilganligini anglatadi.

Sof foyda ko‘rsatkichlari esa sug‘urta kompaniyalarining yakuniy moliyaviy natijasini ifodalaydi. Jadval ma‘lumotlariga ko‘ra, sof foydaning o‘shishi daromadlar hajmining oshishi va xarajatlarning samarali boshqarilishi bilan izohlanadi. Shu bilan birga, investitsion faoliyatdan olinadigan daromadlarning ortishi ham sof foyda ko‘rsatkichining ijobiy dinamikasiga sezilarli ta‘sir ko‘rsatadi. Investitsion daromadlarning umumiy daromadlardagi ulushini aniqlash hisoblanadi. Ushbu ulushning ortib borishi sug‘urta kompaniyalarining investitsion faoliyatga tobora ko‘proq e‘tibor qaratayotganini bildiradi. Bu esa o‘z navbatida kompaniyalarning moliyaviy barqarorligini oshirishga xizmat qiladi. Biroq investitsion daromadlar ulushining

haddan tashqari oshib ketishi ham ma’lum risklarni yuzaga keltirishi mumkin. Chunki moliya bozorlaridagi beqarorlik investitsion daromadlarga salbiy ta’sir ko’rsatishi ehtimoli mavjud.

Xulosa

Sug’urta kompaniyalarida investitsion faoliyat samaradorligi kompaniyaning moliyaviy barqarorligini ta’minlash, daromadlilik darajasini oshirish hamda uzoq muddatli rivojlanish strategiyasini amalga oshirishda muhim omil hisoblanadi. Investitsion faoliyat samaradorligi sug’urta kompaniyalarining vaqtinchalik bo’sh mablag’larini qay darajada oqilona va samarali joylashtirishi bilan belgilanadi hamda investitsion daromadlar orqali baholanadi.

Sug’urta kompaniyalarida investitsion faoliyat samaradorligini oshirish yo’llari bo’yicha quyidagi taklif va tavsiyalarni berish maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz:

- sug’urta kompaniyalarining investitsiya portfeli tarkibida diversifikatsiya darajasi yetarli emasligi sababli risklar yuqori darajada saqlanib qolmoqda;
- investitsion faoliyatdan olinadigan daromadlar ayrim hollarda barqaror emasligi, moliya bozorlaridagi o’zgarishlarga yuqori darajada bog’liqligi bilan izohlanadi;
- sug’urta kompaniyalarining investitsiya instrumentlari doirasi cheklangan bo’lib, bu ularning investitsion salohiyatidan to’liq foydalanish imkonini bermaydi;
- zamonaviy moliyaviy instrumentlar va innovatsion investitsiya vositalaridan foydalanish darajasi yetarli darajada rivojlanmagan;
- investitsion faoliyatni boshqarishda risk-menejment tizimlari barcha kompaniyalarda ham yetarli darajada samarali yo’lga qo’yilmagan.

Yuqoridagilarni inobatga olgan holda, sug’urta kompaniyalarida investitsion faoliyat samaradorligini oshirish uchun quyidagi chora-tadbirlarni amalga oshirish zarur:

- investitsiya portfelini keng diversifikatsiya qilish orqali risk va daromadlilik o’rtasidagi muvozanatni ta’minlash;
- yuqori daromadli va ishonchli moliyaviy instrumentlardan foydalanishni kengaytirish;
- investitsion faoliyatni boshqarishda zamonaviy raqamli texnologiyalarni joriy etish;
- risklarni boshqarish tizimini takomillashtirish va monitoring mexanizmlarini kuchaytirish;
- sug’urta kompaniyalarining investitsion faoliyatini tartibga soluvchi normativ-huquqiy bazani yanada takomillashtirish.

Umuman olganda, sug’urta kompaniyalarida investitsion faoliyat samaradorligini oshirish nafaqat ularning moliyaviy natijalariga, balki mamlakat iqtisodiyotida investitsion faollikni oshirishga ham ijobiy ta’sir ko’rsatadi. Shu sababli ushbu yo’nalishda kompleks yondashuvni qo’llash va samarali boshqaruv mexanizmlarini joriy etish dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Cummins J.D., Weiss M.A. Systemic Risk and the U.S. Insurance Sector. Journal of Risk and Insurance, 2014.
2. Skipper H.D., Kwon W.J. Risk Management and Insurance: Perspectives in a Global Economy. Blackwell Publishing, 2007.
3. Rejda G.E., McNamara M.J. Principles of Risk Management and Insurance. Pearson Education, 2017.
4. OECD. Global Insurance Market Trends. OECD Publishing, 2023.
5. Vahobov A.V., Xudoyberdiyev Sh. Sug’urta bozori va uning rivojlanish istiqbollari. – Toshkent: Iqtisodiyot, 2020.
6. Karimov N.R. Sug’urta kompaniyalarida investitsion faoliyatni boshqarishning zamonaviy usullari. “Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali, 2021.
7. O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 2 avgustdagi PQ-4412 son qarori.

